

**SMART - TEXNOLOGIYALAR"NING ILG'OR PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAGI O'RNI VA ILMIY - NAZARIY ASOSLARI "TA'LIM
MENEJMENTI" FANI TAHLILIDA**

Raxmonova Manzura Shokirovna

Qo`qon DPI Ta'lim menejmenti kafedrası o`qituvchisi
+998911540888, manzurar@52gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806287>

Annotatsiya. Smart - texnologiyalar"ning ilg'or pedagogik texnologiyalardagi axborot texnologiyalari asri talablari va kompyuter texnologiyalarining jadal rivoji natijasida ta'lim tizimiga "smart texnologiyalar" tushunchasi kirib keldi. O'qitishning mazkur texnologiyasi zamirida elektron ta'lim (e-learning) tajribasi va yutuqlari yotadi. Mazkur tezisda "smart" tushunchasi, smart - ta'lim kontsepsiyasi va uning asosiy elementi - smart-o'qitish muhokama qilinadi. Smart-ta'lim kontsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Tezisga o'rta maktablarda fizika fani o'qitishda "smart texnologiyalar" ning ahamiyati asos qilib olingan.

Kalit so'zlar: smart - ta'lim, elektron ta'lim, smart elektron ta'lim, axborot jamiyati Microsoft Power Point, Macromedia Flash.

Аннотация. Понятие «умные технологии» вошло в систему образования в результате требований века информационных технологий к передовым педагогическим технологиям и бурного развития компьютерных технологий. Основой данной технологии обучения является опыт электронного образования (электронное обучение) и достижения. В данной диссертационной работе рассматривается понятие «умный», концепция умного образования и ее основной элемент - умное обучение. Анализируются факторы, влияющие на формирование и развитие концепции умного образования. За основу взята важность «умных технологий» в преподавании физики в средней школе.

Ключевые слова: smart-образование, электронное образование, smart-электронное образование, информационное общество.

Abstract. The introduction of "smart technology" to the system of education and the result of the need for information technology and advanced pedagogical technology and the development of computer technology. V dannoy dissertatsionnoy rabote rassmatrivaetsya concept "umnyy", the concept of umnogo obrazovaniya i ee basic element - umnoe obuchenie. Analyziruyutsya faktori, vliyayushchie na formirovanie i razvitie kontseptsii umnogo obrazovaniya. Because of this, there is a need for "universal technology" and teaching in a physical and secondary school.

Keywords: smart-education, electronic education, smart-electronic education, information society.

Ma'lum darajada aytishimiz mumkinki, XXI asr boshlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bilan tanishish, ularni real o'quv jarayoni sharoitida o'zlashtirish, zamonaviy axborot infratuzilmasini yaratish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tubdan o'zgartirish bosqichi boshlandi. yangi multimedia ta'lim mahsulotlari tugaydi. Tabiiy savollar tug'iladi: to'plangan tajribani qanday baholash va keyin nima qilish kerak? Bir narsa allaqachon shubhasiz aniq. Masalan, ta'lim jarayonini an'anaviy tushunishni AKTdan foydalanish bilan moslashtirish qiyin va bu qiyinchiliklarni hech qanday tarzda engib bo'lmaydi, lekin doimiy ravishda o'sib boradi, ba'zan ekzotik shakllarga ega bo'ladi, masalan, mutlaqo norasmiy ta'lim

jamoalarini yaratish. global kompyuter tarmog'i; "haqiqiy" ta'lim muassasalarini "virtual" ta'lim muassasalariga almashtirish.

AKT va ta'lim" muammosi avvalgidan ko'ra muhimroq bo'lib chiqdi. Smart ta'lim - bu barcha ta'lim jarayonlarini, shuningdek, ushbu jarayonlarda qo'llaniladigan usul va texnologiyalarni kompleks modernizatsiya qilishni o'z ichiga olgan tushunchadir. Ta'limdagi Smart kontseptsiyasi aqlli taxtalar, aqlli ekranlar va istalgan joydan Internetga kirish kabi texnologiyalarning paydo bo'lishini o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalarning har biri kontentni ishlab chiqish, yetkazib berish va yangilash jarayonini qayta belgilash imkonini beradi. AKT rivojlanishining hozirgi bosqichida nafaqat klassik ta'lim texnologiyalari, balki elektron ta'lim texnologiyalari ham qondira olmaydigan ehtiyojlar tobora ortib bormoqda.

Hozirda e-learningdan Smart (inglizcha — aqlli, zukko, baquvvat) e-learning va Smart Educationga o'tilmoqda. Smart ta'lim kontseptsiyasi moslashuvchanlik bo'lib, juda ko'p manbalar mavjudligini, multimedaning maksimal xilma-xilligini, tinglovchining darajasi va ehtiyojlariga tez va oson moslashish qobiliyatini taklif qiladi.

Inson kapitalining ta'siri endi ta'limni rivojlantirish uchun etarli emas. Faqat mehnat resurslari ta'lim hajmini oshirish uchun emas, balki ta'lim muhitining o'zini o'zgartirish kerak, ta'lim mazmuni, uning usullari, vositalari va muhiti sifat jihatidan o'zgarishi kerak, SMART ta'limga o'tish zarur. Ta'limda SMART tushunchasi kasbiy faoliyat va shaxsiy hayot jarayonini osonlashtiradigan turli xil aqlli qurilmalar (smartfon, aqlli uy, aqlli avtomobil - aqlli avtomobil, smartboard - interaktiv intellektual elektron doska, SMART o'z-o'zini tashxislash) hayotimizga kirib borishi natijasida paydo bo'ldi. kompyuterning qattiq disk tizimi). SMART muayyan faoliyat turi uchun muhit yaratuvchi qurilmalarning aql-idrok darajasini oshirishni nazarda tutadi. Ushbu kontseptsiyaning ta'limga o'tkazilishi dastlabki bosqichda, atamalar va asosiy tushunchalar shakllanish jarayonini boshdan kechirmoqda. So'nggi o'n yillikda yangi texnologiyalarning paydo bo'lish tezligi sezilarli darajada oshdi, har yili ishlab chiqaruvchilar professional faoliyat va aloqa uchun yangi qurilmalarni taklif qilishadi. Yangi aqlli SMART texnologiyalari bilimlarni uzatishda foydalaniladigan platformalarda o'zgarishlarni va SMART qurilmalaridan keng foydalanishni talab qiladi. Kasb-hunar ta'limi mazmuni jihatidan ham, texnologiya va o'qitish metodikasi jihatidan ham eng tez yangilanadigan sohalaridan biriga aylanishi kerak. Bilim va texnologiyalarni yangilash tezligi ta'lim tizimi sifatining mezoni sifatida qaralishi kerak. Microsoft Power Point yoki Macromedia Flash kabi dasturlar paketlarida tayyorlangan multimedia taqdimotlaridan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish allaqachon odatiy holga aylanib bormoqda. Biroq, odatiy taqdimot texnologiyalari (Microsoft Power Point, Macromedia Flash) bilan bir qatorda, slayd-shou ko'rinishidagi taqdimotlardan uzoqlashishga imkon beradigan yangi interaktiv texnologiyalar ta'lim sohasiga kirib bormoqda. Interfaol jihozlardan foydalangan holda materialni taqdim etishning yangi shakli (interfaol doskalar SMART doskalar, simpodium interaktiv displeylari) ma'ruzachi tomonidan o'z nutqi davomida yaratilgan taqdimotdir - bu erda va hozir yaratilgan taqdimot. SMART Boards interfaol doskalarida siz maxsus marker bilan yozishingiz, o'quv materialini namoyish qilishingiz, ekrandagi tasvir ustida yozma mulohaza yuritishingiz mumkin. Bunda SMART Board interaktiv doskada yozilgan barcha ma'lumotlar o'quvchilarga uzatiladi, magnitli tashuvchilarda saqlanadi, chop etiladi va darsda bo'lmagan o'quvchilarga elektron pochta orqali yuboriladi.

SMART Board interfaol doskasida ma'ruza davomida yaratilgan o'quv materiali o'rnatilgan videoregistrator yordamida yozib olinadi va uni ko'p marta takrorlash mumkin.

Doskani interaktiv qilish mumkin bo'lgan bir nechta texnologiyalar mavjud. Bir texnologiya rezistiv sensorli texnologiya, ikkinchisi SMART Technologies kompaniyasining DViT texnologiyasi. U ekranning burchaklarida joylashgan maxsus raqamli videokameralardan foydalanadi. Bundan tashqari, maxsus biriktirma yordamida siz istalgan plazma panelini interaktiv doskaga aylantirishingiz mumkin. Albatta, SMART Boards interaktiv doskalarining barcha xususiyatlarini maksimal darajada oshirish uchun maxsus dasturiy ta'minot yaratilgan (SMART Notebook, Bridgit, SynhronEyes). Ushbu dasturlarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. SMART Notebook matn va ob'ektlar bilan ishlash, ma'lumotni saqlash va yozma matnni bosma matnga aylantirish imkonini beradi. Bridgit dasturi sizga butun dunyo bo'ylab hamkorlarga osongina va tez taqdimotlar qilish va hujjatingiz bo'yicha fikr-mulohazalarni olish imkonini beradi. Umumiy ish stolida nutqingizning asosiy nuqtalarini ajratib ko'rsatishingiz bilan, dastur darhol barcha qaydlaringizni boshqa konferentsiya ishtirokchilarining ekranlarida real vaqt rejimida ko'rsatadi. SynhronEyes dasturiy majmuasidan foydalanib, o'qituvchi o'quvchilar nima qilayotganini kuzatishi, doskada barcha talabalarning ish monitorlarini ko'rsatishi, o'quvchilar monitorlarini bloklashi va interfaol doskadan o'quv materialini yuborishi mumkin. Interfaol doskada ishlash jarayonida o'quvchilarning konsentratsiyasi yaxshilanadi va o'quv materialini tezroq o'zlashtiriladi. Ta'lim sohasiga yangi texnologiyalarni joriy etish reproduktiv bilimlarni uzatishning eski sxemasidan ta'limning yangi, ijodiy shakliga o'tishga olib keladi. Zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda bilim olish uchun barqaror motivatsiyani yaratish bo'lsa, ikkinchisi ijodiy echimlar yordamida ushbu bilimlarni o'zlashtirishning yangi shakllari va vositalarini izlashdir. Hozirgi vaqtda sifatli ta'lim bolalar va yoshlarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi, iqtisodiyotning yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, iqtisodiy yuksalish, har bir fuqaroning farovonligi va farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi omil hisoblanadi. Ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy maqsadi fuqarolarning yashash joyi, sog'lig'i, oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat'i nazar, kasb-hunar egallashi va o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini beradigan sifatli ta'lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlashdan iborat. o'zini hurmat bilan.

REFERENCES

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в Российской Федерации"// СПС Консультант плюс.
2. Гончаров М. А. Основы менеджмента в образовании : учебное пособие /М.А. Гончаров. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 476 с.
3. Петряков П.А. Образовательный менеджмент как объект междисциплинарных исследований // Человек и образование – 2013. – № 36.
4. Ситаров, В. А., Смирнов, А. И. (2006) Культура предпринимательства: теория и практика. М.; Вологда: Полиграфист. – 192 с.
5. Rakhmonova Manzura Shokirovna. (2023). ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 1041–1044. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5969>
6. Rahmonova Manzura Shokirova. (2023). Inson kapitalini rivojlantirishning menejmenti yo'nalishlari. Open Academia: Journal of Scholarly Research, 1(6), 1–5. Retrieved from <https://academiaone.org/index.php/4/article/view/209>

7. Kurbanov, M. U. (2023). Improving School Management By Effectively Managing The Pedagogical Community. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 18, 190-194.
8. M. U. Kurbanov. (2023). ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF THE PEDAGOGICAL TEAM. Conferencea, 14–18. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2945>
9. Shamshidinovich, K. J. (2022). Interaction Of Distance Education Processes to General Secondary Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 8, 72-75.
10. Kazimov, J. S. (2020). ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESSES IN MODERN SCHOOLS ON A SCIENTIFIC BASIS. In Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (pp. 14-19).
11. Kazimov, J. S. (2020). CONTENTS OF THE PROCESS OF PREPARATION AND TRAINING OF TEACHERS OF GENERAL EDUCAT
12. Shamahiddinovich, K. J. (2019). ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(3).
13. Назирова, Ф. (2022). Kasbiy kompetentlik sifatlari. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 363-367. <https://inlibrary.uz/index.php/development-science-education/article/view/18090>
14. Назирова, Ф. (2022). Kasbiy kompetentlik sifatlari. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 363-367. <https://inlibrary.uz/index.php/development-science-education/article/view/18090>